

УДК: 373.5:53(-047.42)

ОРТА МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФИЗИКА ПӘНІНЕН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

ЖҰМАБЕК БАЛЖАН БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – ҚЫРЫҚБАЕВА ӘСЕМ АҚЫЛШАҚЫЗЫ, PhD, аға оқытушы,
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада орта мектеп оқушыларының физика пәнінен функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Идеяның өзектілігі қазіргі білім беру реформалары мен зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың теориялық білімді өмірмен байланыстырып қолдану қабілеттерінің төмендеуінен туындайды. Мақалада физиканы құзыреттілікке бағытталған тәсілмен оқыту, тәжірибелік эксперимент, STEM, модельдеу, есептерді өмірлік жағдайлармен байланыстырудың тиімді жолдары ұсынылады. Жаңашылдығы – жасанды интеллект, AR/VR, онлайн-симуляциялар, цифрлық зертханаларды кіріктіре отырып, оқушыны әрекет арқылы үйрету. Күтілетін нәтиже – оқушының ғылыми-зерттеушілік ойлауы, техникалық сауаттылығы, өлшеу жүргізу, талдау жасау, функционалдық есептерді шешу дағдыларының қалыптасуы

Кілт сөздер: Функционалдық сауаттылық, физика, STEM, құзыреттілік, моделдеу, тәжірибе

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические и методические подходы к формированию функциональной грамотности учащихся по физике в средней школе. Актуальность идеи объясняется тем, что современные исследования показывают: учащиеся испытывают трудности при применении физических знаний в реальных ситуациях. Методологическая основа включает практико-ориентированное обучение, эксперимент, моделирование и интеграцию цифровых технологий. Новизна заключается в использовании ИИ, AR/VR и онлайн-лабораторий для развития исследовательских навыков. Ожидаемые результаты — способность решать прикладные задачи, проводить измерения, анализировать данные и использовать физику в бытовых и инженерных контекстах.

Ключевые слова: функциональная грамотность, физика, эксперимент, моделирование, цифровые технологии.

WAYS TO DEVELOP STUDENTS' FUNCTIONAL LITERACY IN PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. This article examines pedagogical and methodological strategies for developing students' functional literacy in physics in secondary school. The relevance is grounded in recent studies showing students' difficulties in applying theoretical knowledge to real-life contexts. The methodological foundation integrates practice-based learning, experimentation, modelling, and the use of digital and AI-powered tools. The novelty lies in implementing AR/VR technologies, online simulations, and intelligent systems to enhance scientific reasoning. Expected outcomes include improved problem-solving skills, research abilities, data interpretation, and the practical application of physics concepts.

Keywords: *functional literacy, physics education, modelling, STEM tools, AR/VR*

Білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесі стратегиялық маңызы бар бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасында білім сапасын жетілдіру әрі халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында функционалдық сауаттылық білім нәтижелерін бағалаудың негізгі көрсеткіші ретінде қабылданған. Физика пәні функционалдық сауаттылықты дамытуға зор мүмкіндік беретін жаратылыстану пәндерінің қатарында, себебі физика заңдылықтары табиғаттағы құбылыстармен, техникалық үрдістермен және күнделікті тұрмыстық жағдайлармен тығыз байланысты. Сондықтан оқушылардың физикадан алған теориялық білімдерін практикалық өмірлік жағдаяттарда қолдана алуы олардың функционалдық сауаттылығын анықтайтын көрсеткіш болып саналады.

Құдайқұлов М. мен Жаңабергенев Қ. физиканы оқытудың әдістемелік негіздерін талдай отырып, оны өмірмен ұштастырудың оқушы құзыреттілігін арттыратынын атап көрсетеді [1]. Орта мектептегі физика курсының мазмұнын меңгеру барысында оқушылар табиғи құбылыстарды түсіндіру, талдау, модельдеу және болжам жасау секілді ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастыруы тиіс. Мұндай дағдылар функционалдық сауаттылықтың негізгі компоненттері болып табылады.

Тойбаева Ж. өз еңбегінде физика ғылымының тілін, ұғымдар жүйесін, құбылыстарды сипаттау мәдениетін меңгеру оқушының ғылыми сауаттылығын арттыратынын атап өтеді [2]. Осы ғылыми көзқарастар функционалдық сауаттылықты физика сабақтары арқылы қалыптастырудың өзектілігін дәлелдейді. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың басты жолы – оқу материалын оқушы өмірімен байланыстыру. Жаратылыстану пәндерінің ішінде физика – күнделікті тұрмыста жиі кездесетін құбылыстарды түсіндірудің негізгі құралы. Сондықтан есептер, зертханалық жұмыстар, тәжірибелер оқушының практикалық ойлауын дамытуға бағытталуы қажет. Бұл идеяны Арынғазин Қ.Т. [3]. өз еңбектерінде нақты айта отырып, физика сабақтарының мазмұны функционалдық және қолданбалы бағытта құрылуы тиіс дейді.

Орта мектеп оқушыларында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін ең алдымен қарапайым бақылаудан бастап, күрделі зерттеу әрекетіне дейінгі түрлі тапсырмалар жүйесін қолдану қажет. Оқушыға физикалық заңдарды жай жаттату емес, оны талдау, негіздеу және өмірден мысалдармен байланыстыру маңызды. Бұл ретте Назарбаев Зияткерлік мектептері дайындаған әдістемелік нұсқаулықтар физикадан нақты контекстік тапсырмалар арқылы дағдыны дамытуға басымдық береді [4]. Функционалдық сауаттылықты дамытуда тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың маңызы зор. Оқушылар тәжірибе жоспарлау, құралдармен жұмыс істеу, нәтижені жазу, талдау және қорытынды шығару арқылы ғылыми әдістің толық циклін игереді.

Ахметова Л.Т. физика сабағында зертханалық жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру оқушылардың ғылыми мәдениетін дамытатынын атап өтеді [5]. Сонымен қатар, АКТ және заманауи цифрлық құралдарды қолдану да функционалдық сауаттылықты арттыратын тиімді тәсілдердің бірі. Интерактивті симуляциялар, виртуалды зертханалар, деректерді компьютерлік өңдеу сияқты әрекеттер оқушының цифрлық құзыреттілігін арттырып, күрделі құбылыстарды көрнекі түрде түсінуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Нұсқабаев Қ. физика пәнінде ақпараттық технологияларды енгізу оқушының танымдық қызығушылығын күшейтетінін дәлелдейді [6].

Функционалдық сауаттылықтың маңызды компоненті – есеп шығару дағдысы. Бірақ дәстүрлі абстрактылы есептер оқушының өмірлік жағдайларды шешу қабілетін әрдайым дамыта бермейді. Сондықтан контекстік, практикалық бағыттағы есептерді енгізу тиімді болып табылады. Мұндай тапсырмалар оқушыдан талдау, бағалау, салыстыру, шешім қабылдау, болжам жасау сияқты жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын талап етеді. Мысалы, тұрмыстық электр құралдарының энергия тұтынуын салыстыру, көліктің тоқтау жолын масса

мен импульспен байланысты түсіндіру, телефон камерасындағы линза қасиеттерін талдау сияқты тапсырмалар оқушыларға өз білімін шынайы өмірге қолдануға мүмкіндік береді. Осындай тапсырмалар жүйесін енгізу туралы нақты ұсыныстар Шоқыбаев Қ. еңбектерінде қарастырылған [7].

Функционалдық сауаттылықты дамытудың тағы бір жолы – жобалық-зерттеу жұмыстары. Оқушылар топпен немесе жеке жоба орындау барысында гипотеза құру, тәжірибе жүргізу, ақпарат жинау, талдау, нәтижені қорғау дағдыларын меңгереді. Жобалық жұмыс оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып қана қоймай, физика заңдылықтарын жаңа жағдайда қолдануға үйретеді. Бұл идеяны Мұхамеди А. педагогикалық зерттеулерде жан-жақты сипаттайды [8]. Сонымен қатар, формативті бағалау да функционалдық сауаттылықтың маңызды кепілі. Критерийге сүйенген бағалау жүйесі оқушының нақты қандай дағдыны меңгергенін, қай бағытта дамуы керектігін көрсетеді. Бұл жөнінде Сыздықов Е. критериялды бағалауды дұрыс ұйымдастыру оқушының оқу мотивациясына оң әсер ететінін айтады [9].

Функционалдық сауаттылықты дамытудың тиімділігі мұғалімнің қолданатын педагогикалық тәсілдері мен әдістемелік құзыреттілігіне тікелей байланысты. Қазіргі заманауи білім беру контекстінде физика мұғалімі тек пәндік білім беруші ғана емес, оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық және технологиялық дағдыларын қалыптастыратын бағыттаушы тұлға ретінде қарастырылады. Сондықтан мұғалім оқыту барысында оқушылардың жеке ерекшеліктерін, білім деңгейін, танымдық стилін ескеретін сараланған тапсырмалар ұсынуы қажет. Мұндай тәсіл функционалдық сауаттылықты жекелеген оқушылар деңгейінде ғана емес, бүкіл сынып деңгейінде дамытуға мүмкіндік береді. Өздігінен ізденуге бағытталған тапсырмалар, топтық жұмыстар, рөлдік модельдеу, пікірталас элементтері, эксперимент нәтижелерін қорғау сияқты әдістер оқушылардың белсенді әрекетін арттыра отырып, олардың білімді қолдану дағдысын жетілдіреді.

Физика пәнінің мазмұнын оқушылардың жас ерекшеліктеріне бейімдеу де маңызды рөл атқарады. Мысалы, 7–8 сыныптарда функционалдық сауаттылықты қалыптастыру көбінесе қарапайым құбылыстарды бақылау, техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принципін түсіндіру, қарапайым өлшеулер жүргізу арқылы жүзеге асса, 9–11 сыныптарда күрделі эксперименттер, математикалық модельдер құру, графикалық талдау, ғылыми есептерді шешу және өмірлік жағдайларды физикалық заңдар негізінде түсіндіру арқылы дамиды. Бұл үдерісті кезең-кезеңімен жүйелі түрде жүргізу тиімді нәтиже береді.

Физика сабақтарындағы интерактивті технологиялар функционалдық сауаттылықты дамытудың қуатты құралы болып табылады. Мәселен, интерактивті тақта, сандық датчиктер, қозғалыс сенсорлары, заманауи симуляциялық платформалар (PhET, Algodoo, OSP) оқылым, талдау, бақылау және эксперимент жасау дағдыларын едәуір күшейтеді. Бұл құралдар арқылы оқушылар белгілі бір заңдылықтардың қалай өзгеретінін, параметрлердің өзара байланысын көрнекі түрде байқап, нәтижеге әсер ететін факторларды тез анықтай алады. Мұндай әрекет тек теорияны түсінуге емес, логикалық ойлауды дамытуға, талдау және салыстыру жасай білуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, цифрлық технологиялар оқушыларды ХХІ ғасыр дағдыларына бейімдеп, олардың ақпараттық сауаттылығын арттырады. Цифрлық ортада эксперимент нәтижесін өңдеу, график құру, мәліметтерді Excel немесе басқа бағдарламаларда талдау оқушының нақты деректермен жұмыс істеу қабілетін дамытады.

Функционалдық сауаттылықтың тағы бір маңызды аспектісі – оқушылардың өмір қауіпсіздігіне байланысты ұғымдарды меңгеруі. Физика пәні тұрмыста жиі кездесетін қауіп-қатерлерді ғылыми тұрғыдан түсіндіру арқылы қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін қалыптастырады. Мысалы, электр тогының әсері, тұрмыстық техникамен жұмыс істеу ережелері, жол қозғалысы кезіндегі инерция мен импульс құбылыстары, газдың қысымымен байланысты қауіпті жағдайлар, лазерлік құрылғыларды пайдалану талаптары сияқты бөлімдер тек теория емес, оқушы өміріне тікелей қатысты маңызды ұғымдарды қамтиды. Сондықтан мұндай тақырыптарды оқыту функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың өмірлік маңызы бар бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, функционалдық

сауаттылық оқушының әлеуметтік ортада дағдыларын қолдана алуымен өлшенеді. Физика сабағында топтық жұмыс, бірлескен зерттеу, нәтижені сынып алдында қорғау, пікір айту және дәлелдеу әрекеттері оқушылардың коммуникациялық құзыреттілігін дамытады. Топтық жобаларда оқушылар рөлдерді бөліп, ортақ шешімге келіп, нәтижені талқылайды. Мұндай жұмыс түрі жауапкершілік сезімін арттырып қана қоймай, оқушылар арасында ынтымақтастық пен өзара қолдау мәдениетін қалыптастырады. Функционалдық сауаттылықтың әлеуметтік бағыттағы қыры дәл осы дағдылар арқылы көрінеді.

Физикадан функционалдық сауаттылықты дамытуда қалыптастырушы бағалау мен кері байланыстың рөлі ерекше. Күнделікті сабақта берілетін ауызша немесе жазбаша кері байланыс оқушының өз деңгейін түсінуіне, жетілдіру қажет дағдыларын анықтауына ықпал етеді. Мұғалім нақты критерийлер арқылы оқушының эксперимент жоспарын, есеп шешу жолын, талдау жасау қабілетін бағалайды. Мұндай бағалау жүйесі оқушының өзіндік бақылау, өзіндік реттеу дағдыларын дамытып, оның оқу мотивациясын арттырады. Критериалды бағалауда дескрипторлардың болуы оқушыға нақты талаптарды түсінуге мүмкіндік беріп, функционалдық сауаттылыққа бағытталған әрекеттерді саналы түрде орындауға жағдай жасайды.

Функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырмалардың мазмұны да түрлі деңгейде болуы тиіс. Бірінші деңгейде – қарапайым бақылау, құбылысты түсіндіру, берілген ақпаратты қолдану; екінші деңгейде – талдау, салыстыру, параметрлердің өзара байланысын анықтау; үшінші деңгейде – болжам жасау, жаңа жағдайға бейімдеу, мәселені шешудің бірнеше жолын ұсыну; төртінші деңгейде – шығармашылық тұрғыдан жаңа өнім жасау, жоба ұсыну, жаңашыл тәсілдерді талдау міндеттері беріледі. Осындай деңгейлі тапсырмалар жүйесі оқушылардың функционалдық сауаттылығының барлық компоненттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Мысалы, жоғары сынып оқушыларына арналған мынадай күрделірек контекстік тапсырма функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған: «Қаладағы троллейбустардың қуат тұтынуын қысқарту үшін қандай физикалық шешімдер тиімді болуы мүмкін?» Бұл тапсырма оқушыдан энергияның сақталу заңы, электр қуатының формулалары, қозғалыстың динамикалық шарттары туралы білімін қолдануды талап етеді. Сонымен бірге оқушылар экологиялық аспектіні, шығынды азайту жолдарын, қоғамдық көліктің техникалық сипаттамаларын да ескеруге тиіс болады. Мұндай тапсырма кешенді ойлау мен көп факторлы талдауды қажет етеді.

Сондай-ақ, климаттық өзгерістерді физика заңдарымен байланыстыра түсіндіретін тапсырмалар да өте тиімді. Мысалы: «Неліктен шағын қалалар мен ірі мегаполистерде ауа температурасы бірдей климаттық жағдайда әртүрлі болуы мүмкін? Бұл құбылысты физиканың қандай заңдылықтары түсіндіреді?» Мұнда оқушылар жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылық, сәулелік энергия, жылулық тепе-теңдік сияқты ұғымдарды өмірлік мысалдармен байланыстырады. Бұл өз кезегінде олардың экологиялық сауаттылығын күшейтеді.

Жоғары сыныптарда функционалдық сауаттылықты дамыту мақсатында физика пәнін STEM бағытында оқыту тиімді нәтижелер береді. STEM-интеграция физиканы математика, информатика, инженерия және технология пәндерімен байланыстырып, оқушының кешенді ойлау дағдыларын қалыптастырады. Инженерлік жобалар, прототип жасау, 3D модельдеу, Arduino платформасымен жұмыс істеу, датчиктерден ақпарат жинау және оны талдау сияқты әрекеттер оқушылардың ғылыми-техникалық сауаттылығын дамытады. Мұндай тәсілдер арқылы оқушылар тек физикалық заңдарды меңгеріп қана қоймай, оларды техникада, инженерлік есептерде, ғылыми жобаларда қолдануға машықтанады. Функционалдық сауаттылықты дамытуда тапсырмалардың сапасы аса маңызды. Осы бойынша келесі кезекте сол тапсырмаларды қарастырайық.

1-мысал. Күй өнері

Қазақтың күй өнерінде домбыраның жоғарғы және төменгі ішектерінен шығатын дыбыстар адамның көңіл-күйін жеткізеді. Мысалы, Құрманғазының "Сарыарқа" күйі қуаныш пен еркіндікті білдірсе, "Елім-ай" әні мұңды әрі баяу орындалады.

Сурет 1. Құрманғазы Сағырбайұлы

Тапсырма

1. Бесік жырын орындау барысында ана дауысының жиілігі мен амплитудасының ерекшеліктерін сәйкес келтіріңіз.

2. Домбырамен орындалатын "Ақсақ құлан" күйінде дыбыс параметрлерінің өзгерісін зерттеңіз.

3. Дәстүрлі күйлердің дыбыс параметрлерін пайдаланып, қазіргі заманғы қазақ музыкасын жаңғырту бойынша ұсыныс жасаңыз.

4. Жыршы дастанды орындау кезінде дауысының амплитудасы 0,008 м, ал жиілігі 350 Гц болды. Жыршы дауысының естілуін күшейту үшін амплитуданы 2 есе арттырды.

а. Жыршының жаңа амплитудасын есептеп, дыбыстың естілу деңгейіне әсерін бағалаңыз.....

б. Егер жыршы ашық далада орындаса, дыбыстың таралуына қандай факторлар әсер ететінін негіздеңіз

2-мысал. Қазақстан азаматтары ғарыш аппаратын ойлап тауып, Ай, Шолпан, Марсқатағы еркін түсу үдеуін зерттеуді қолға алды. Ол үшін ғарыш аппараттарына математикалық маятник салып, оны онлайн форматта бақылады. Төменде математикалық маятниктің сол планетада көрсеткен периодтары берілген:

Жіптің ұзындығы	Период	Планеталар атауы
40см	2.1 секунд	
50см	2.3 секунд	
40см	3.1 секунд	
50см	3.5 секунд	
50см	1.3 секунд	
50см	1.5 секунд	

Тапсырма:

1. Кестедегі әр алынған нәтижеден ғарыштық аппарат қонған планетадағы еркін түсу үдеуін есептеңіз.

2. Еркін түсу үдеуін салыстырып, ғарыштық аппараттар қай планетада екенін талқылап, кестеде сәйкестендіріңіз.

3. Кестедегі мәліметтермен, период квадратының маятник ұзындығына тәуелділік графигін тұрғызыңыз және талқылаңыз.

Қорыта келгенде, физика пәні бойынша функционалдық сауаттылықты қалыптастыру – кешенді, көпқырлы, үздіксіз жүзеге асатын педагогикалық процесс. Бұл бағыт мұғалімнің кәсіби дамуын, жаңашыл әдістерді меңгеруін, оқу материалының мазмұнын өмірмен байланыстыруды, тәжірибелік жұмыс үлесін арттыруды, АКТ-ны сабаққа енгізуді талап етеді. Функционалдық сауаттылықты жүйелі қалыптастыру нәтижесінде оқушылар ғылыми білімді шығармашылықпен қолдана алатын, зерттеушілік мәдениеті қалыптасқан, технологиялық дамуға бейімделген құзыретті тұлға болып шығады. Физика пәнінің әлеуеті функционалдық сауаттылықтың барлық компоненттерін дамытуға толық мүмкіндік бергендіктен, бұл бағыттағы жұмыс жалпы білім беру жүйесінің стратегиялық міндеттерінің бірі болып қала береді.

Осылайша, физика пәні функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер береді. Функционалдық сауаттылықты дамыту арқылы оқушылар тек физика заңдарын меңгеріп қана қоймай, оларды саналы қолдана алатын, ғылыми ойлауы қалыптасқан, технологиялық сауатты тұлға болып қалыптасады. Бұл Қазақстандағы білім беруді жаңғырту саясатының негізгі бағыттарымен толық сәйкес келеді. Сондықтан физика пәнін оқытуда функционалдық сауаттылықты дамыту – білім сапасын арттырудың маңызды факторы әрі оқушылардың болашақ өміріне қажет әмбебап құзыреттерді қалыптастырудың тиімді жолы.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі: Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. – Алматы: «Рауан» баспасы, 1998. – 310 б.
2. Тойбаева Ж. Физика әлемі: Пәндік анықтамалық энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» баспасы, 2015. – 650 б.
3. Арынғазин Қ.Т. Физиканы оқытудың әдістемелік негіздері. – Алматы: «Білім» баспасы, 2012. – 296 б.
4. Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ. Физика пәні бойынша әдістемелік нұсқаулық (7–8–9-сыныптар). – Астана: NIS баспасы, 2018. – 187 б.
5. Ахметова Л.Т. Физика пәнінен зертханалық және практикалық жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі. – Алматы: «Білім» баспасы, 2016. – 142 б.
6. Нұсқабаев Қ. Физика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2020. – 228 б.
7. Шоқыбаев Қ. Физикалық есептерді контекстік бағытта құрастыру әдістемесі. – Алматы: «Үркер» баспасы, 2019. – 184 б.
8. Мұхамеди А. Жаратылыстану пәндерінде жобалық оқыту технологиясы. – Алматы: «Дарын» ғылыми-практикалық орталығы, 2021. – 160 б.
9. Сыздықов Е. Критериалды бағалау жүйесі: теория және практика. – Алматы: «Білім» баспасы, 2017. – 216 б.
10. Көшербаева Ш., Төлегенова А. Физика сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары // Қазақстан мектебі ғылыми-әдістемелік журналы. – Алматы, 2020. – №4. – 45–52-бб.